

G'AFUR G'ULOM IJODIDA INSONIYLIK VA BAG'RIKENGLIK G'OYALARI TALQINI

Tolibova Yulduz Sherzod qizi

*Nizomiy nomidagi O'zMPU Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
1-bosqich talabasi*

Ilmiy rahbar: Mambetova Lobar Mirzavali qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU dotsenti (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston xalq shoiri G'afur G'ulom she'riyatida insoniylik va bag'rikenglik g'oyalarining talqin qilinishi yoritilgan. G'afur G'ulom lirikasi orqali o'zbek xalqining ma'naviy qiyofasi, milliy mentalitetimizga xos bo'lgan olijanoblik va umuminsoniy qadriyatlarning badiiy talqini tahlil qilingan. Shuningdek, shoir asarlarining bugungi kunda yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ularning falsafiy mazmuni ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: vatanparvarlik, inson qadri, do'stlik, milliy g'urur, bag'rikenglik, mehr-shafqat, olijanoblik, ijodiy meros, lirik qahramon.

Abstract. This article explores the interpretation of humanitarianism and tolerance in the poetry of Gafur Gulyam, the People's Poet of Uzbekistan. Through his lyrical works, the study analyzes the spiritual character of the Uzbek people, the nobility inherent in the national mentality, and the artistic representation of universal values. Furthermore, the article provides a scientific substantiation of the poet's creative legacy in the moral education of today's youth and evaluates the philosophical depth of his works.

Keywords: patriotism, human dignity, friendship, national pride, tolerance, compassion, nobility, creative heritage, lyrical hero.

Аннотация. В данной статье исследуется художественная интерпретация идей гуманизма и толерантности в поэтическом наследии Народного поэта Узбекистана Гафура Гуляма. На примере лирики автора анализируется духовный облик узбекского народа, а также специфика воплощения благородства и общечеловеческих ценностей, присущих национальному менталитету. Кроме того, в работе научно обосновывается роль творчества поэта в духовно-нравственном воспитании современной молодёжи и раскрывается глубокое философское содержание его произведений.

Ключевые слова: патриотизм, человеческое достоинство, дружба, национальная гордость, толерантность, милосердие, благородство, творческое наследие, лирический герой.

O'zbek adabiyoti tarixida G'afur G'ulom nafaqat mahoratli so'z san'atkori, balki insoniyatning eng oliy tuyg'ularini kuylagan gumanist shoir sifatida e'tirof etiladi. Uning ijodi xalqimizning ma'naviy poydevorini tashkil etuvchi bag'rikenglik, mehr-shafqat va olijanoblik kabi fazilatlar bilan yo'g'rilgan. Ayniqsa, jahon tamadduni tahdid ostida qolgan Ikkinchi jahon urushi yillarida G'afur G'ulom she'riyati inson qalbini asrash, unga umid va hayotiy quvvat berishning o'ziga xos ma'naviy quroliga aylandi.

Bugungi globallashuv sharoitida milliy o'zlikni anglash va umuminsoniy qadriyatlarni muhofaza qilish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, G'afur G'ulom asarlarida ilgari surilgan bag'rikenglik g'oyalari muayyan tarixiy davr bilan cheklanib qolmasdan, hozirgi kunda ham qimmatini namoyon etmoqda. Shoirning lirik qahramoni timsolida o'zbek xalqining boshiga tushgan har qanday sinovni hamjihatlik, halol mehnat va bag'rikenglik bilan yenga oladigan yuksak ma'naviy qiyofasi namoyon bo'ladi.

G'afur G'ulomning "Ikki bolalik", "Bilaman", "Seni Vatan kutmoqda" kabii bolalar va o'smirlar uchun bag'ishlangan she'larida, shuningdek, urush yillarida yozgan "Sen yetim emassan", "Seni kutyapman, o'g'lim!", "Vaqt", "Kuzatish", "Ayol", "Bizning ko'chada ham bayram bo'lajak" kabi she'rlarida inson qadrini yuksaltirish, boshqalar dardiga hamdardlik tuyg'usi va ertangi kunga bo'lgan ishonch g'oyalari singdirilgan. Shoir ushbu she'rlarida urushning fojiaiy manzaralarini tasvirlash bilan cheklanib qolmay, balki ana shunday suronli yillarda ham milliy o'zligini, imon-e'tiqodini va insoniy fazilatlarini asrab qola olgan xalqning ma'naviy matonatini yuksak badiiy mahorat bilan talqin etadi.

"Seni kutyapman, o'g'lim!" she'rida front ortida o'zlarining qahramonona mehnatlari orqali dushman ustidan g'alabani yaqinlashtirgan otalarning sabri va kuchini madh etadi.

Shoir "Bilib qo'yki, seni Vatan kutadi" she'rida vatanimizning qo'rqmas, jasur yoshlariga murojaat etib shunday deydi:

Sen bu kun sinfda shod yurak bilan
Sinov navbatini kutib turasan.
A'lo mamlakatning a'lo farzandi,
Bilib qo'yki, seni Vatan kutadi!

She'ning bosh g'oyasi mas'uliyat, burch hisoblanadi. Shoir har bir yosh yigit-qizga murojaat qilib, ularning bugungi o'qishi va izlanishi shunchaki shaxsiy ish emas, balki Vatan oldidagi burch ekanligini ta'kidlaydi. "Vatan kutadi" iborasi orqali yurtning ertangi kuni aynan shu yoshlarning bilimiga bog'liqligi uqtiriladi, Shuningdek, she'rda yoshlarning barcha sohalarda peshqadam bo'lishga chaqiradi. ajdodlar merosini bilgan avlodgina buyuk kelajakni qura olishi ifodalangan.

Shoirning urush yillaridagi o'zbek xalqining mehr-oqibati, bag'rikengligi va yuksak insonparvarligini tarannum etuvchi she'rlaridan biri "Sen yetim emassan she'r"idir. 1942-yilda yaratilgan "Sen yetim emassan" she'ri o'zbek adabiyotidagi insonparvarlikning eng yuksak namunasidir. Asarda urush tufayli ota-onasidan ayrilgan bolaga bo'lgan cheksiz mehr va xalqning bag'rikengligi badiiy tilda ifodalangan. Lirik qahramon — o'zbek xalqi bo'lib, u Vatan timsolida bolaga "jigarim" deb murojaat qiladi va barcha g'am-tashvishlarni baham ko'rishga va'da beradi.

Sen yetim emassan,
Tinchlan, jigarim.
Quyoshday mehribon
Vataning-onang,
Zaminday vazminu
Mehnatkash, mushfiq
Istagan narsangni tayerlaguvchi
Xalq bor- otang bor.

She'r boshidanoq "Sen yetim emassan" degan xitob bilan boshlanadi. Bu bilan shoir bolaning qalbida paydo bo'lgan yolg'izlik va qo'rquv hissini yo'qqa chiqaradi. Urushda ota-onadan judo bo'lgan bola uchun bu eng katta tasalli hisoblanadi. Shoir Vatanni — nur sochuvchi, ilituvchi Onaga, xalqni esa — barcha og'irlikni ko'taradigan, tayanch bo'ladigan vazmin Otaga o'xshatadi. Bu bilan bola endi yolg'iz emasligi, butun bir millat unga ota-ona bo'lishi uqtiriladi.

Shoir she'rda "qora g'urbat", "sovuq ofat" kabi ta'sirli metaforalar orqali urush dahshatini ko'rsatsa, "quyoshday mehribon Vatan" obrazi bilan bolaga ishonch va xavfsizlik hissini qaytaradi. "Mehnat nonini ko'ramiz baham" misrasi xalqning olijanoblighi va hamjihatligini ramziy ma'noda ochib beradi. Allasimon ohang va hissiyotga boy til o'quvchiga tasalli berib, insoniylikni eng oliy qadriyat sifatida ulug'laydi. Asar bugungi kunda ham o'zgalar dardiga darmon bo'lish va mehr-oqibat fazilatlarini targ'ib etuvchi o'lmas manba bo'lib qolmoqda.

Hammaning sevimli she'rlaridan biriga aylangan "Vaqt" she'ri ham G'afur G'ulom qalamiga mansub bo'lib, u falsafiy lirikaning yuksak namunasidir. 1945-yilda, urushning so'nggi yillarida yozilgan ushbu asar shunchaki vaqtning o'tishi haqida emas, balki inson umrining mazmuni, tiriklikning qadri va har bir lahzaning g'animatligi haqidagi teran mushohadadir.

G'uncha ochilguncha o'tgan fursatni
Kapalak umriga qiyos etgulik,
Ba'zida bir nafas olgulik muddat –
Ming yulduz so'nishi uchun yetgulik.

Shoir misralarida vaqtni oddiy o'lchov birligi emas, balki ulkan hodisalar sig'adigan muddat sifatida tasvirlaydi. "G'uncha ochilguncha o'tgan fursat" va "kapalak umri" qiyosi orqali go'zallik va hayotning naqadar tez o'tib ketishiga ishora qiladi. Bir nafaslik muddatda minglab yulduzlar so'nishi mumkinligi vaqtning naqadar ulkan kuchga egaligini ko'rsatadi.

She'rning bosh g'oyasi vaqtning to'xtovsiz harakati va uning inson irodasiga bo'ysunmasligidir. Shoir vaqtni shiddatli daryoga, uchqur tulporga qiyoslaydi. G'afur G'ulom o'quvchini vaqtni jismoniy o'lcham sifatida emas, balki ma'naviy imkoniyat sifatida ko'rishga undaydi. Urush davri fojialarini boshidan kechirgan inson sifatida, shoir hayotning har bir onini qadrlash bu o'zlikni va vatanni asrash bilan barobar ekanini uqtiradi.

Asarning badiiy tili o'ta ta'sirchan va obrazlarga boy. Shoir vaqtni yoshlikni olib ketuvchi, sochga oq oraliq tushiruvchi kuch jonlantiradi va vaqt ustidan g'alaba qozonish yo'li mehnat va ijodligini ko'rsatadi. Agar inson o'zidan yaxshi nom, foydali amal va ma'naviy meros qoldirsa, u vaqtning zolimona hukmini yenga oladi. She'rdagi "Gullar senga boqar intizor bo'lib, mevalar pishadi senga bo'ysunib", — degan satrlar insonning tabiat va vaqt ustidan ma'naviy g'olibligini ifodalaydi.

She'rda qo'llanilgan metaforalar va ritorik so'roqlar o'quvchini chuqur o'ylarga tildiradi. Masalan, vaqtni "beomon sayyod"ga o'xshatish orqali hayotning o'tkinchiligini eslatadi. Ammo she'rning yakunida shoir insonni vaqt oldida tiz cho'kishga emas, balki har bir daqiqani "go'yo so'nggi imkon" deb bilib, undan unumli foydalanishga chaqiradi. Insonparvarlik g'oyasi bu yerda shunda namoyon bo'ladiki, vaqtni qadrlash bu insonni, uning mehnatini va hayotini hurmat qilish demakdir.

Xulosa qilib aytganda, G'afur G'ulom ijodi o'zbek adabiyoti xazinasidagi shunchaki badiiy meros emas, balki xalqimizning ma'naviy qiyofasini dunyoga

tanitgan poydevordir. Shoirning urush yillaridagi suronli davrda yaratgan asarlari insoniyat boshiga tushgan eng og‘ir sinovlar paytida ham qalb haroratini, mehr-oqibat va olijanoblikni saqlab qolish mumkinligini amalda isbotlab berdi. Uning “Sen yetim emassan” she‘ri bugun nafaqat o‘zbek xalqi, balki butun insoniyat uchun bag‘rikenglik va tolerantlikning yuksak namunasi bo‘lib xizmat qilmoqda. Shuningdek, shoirning falsafiy lirikasi, xususan, «Vaqt» she‘ri inson umrining mazmunini chuqur mushohada qilishga chorlaydi. G‘afur G‘ulom talqinida vaqt shunchaki o‘tib ketuvchi fursat emas, balki inson o‘zidan ezgu nom va samarali mehnat qoldirishi uchun berilgan g‘animat imkoniyatdir. Shoirning “Bilib qo‘yki, seni Vatan kutadi” degan xitobi esa bugungi yosh avlod zimmasiga ulkan mas‘uliyat yuklaydi. Bu chaqiriq yoshlarni faqat shaxsiy manfaat yo‘lida emas, balki millat ravnaqi va Vatan taraqqiyoti yo‘lida bilim olishga, ajdodlar merosiga munosib voris bo‘lishga undashi bilan nihoyatda qadrlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Gafur G‘ulom. Tanlangan asarlar. 1-jild: She‘rlar / G‘. G‘ulom. – Toshkent: Sharq, 2003. – 280 b.
2. Karimov N. G‘afur G‘ulom hayoti va ijodi. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2013. – 160 b.
3. Sharafiddinov O. Adabiyot — hayot darsligi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1981. – 224 b.
4. Mamajonov, S. Shoir va zamon: G‘afur G‘ulom ijodi haqida tahlillar. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1990. – 186 b.
5. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Akademnashr, 2007. – 256 b.
6. Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti va folklor. – Toshkent: O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006. 216 b.